

Institut za nuklearne nauke Vinča

Centar izuzetnih vrednosti
Centar za konverziju svetlosne energije

OMAS Group

Grupa za Optičke Materijale i Spektroskopiju

Aleksandar Ćirić

Pregled softvera otvorenog koda za primenu u spektroskopiji

Otvoreni kod u nauci

- Open-source naučni softver je ključan jer promoviše:
 - Transparentnost
 - Reproductivnost
 - Saradnju u istraživanju.
- Deljenje koda omogućava drugim istraživačima da validiraju, prošire i unaprede rad, jačajući kredibilitet nalaza.
- Open-source pristup podstiče doprinose zajednice, ubrzava usvajanje i širi domet istraživanja.

Optička spektroskopija

- Tehnika za proučavanje interakcije svetlosti i materijala.
- Koristi se za analizu hemijskog sastava, strukture materijala, i optičkih svojstava i procesa.
- Primer: Analiza luminiscencije.

Softver opšte primene u spektroskopiji

- Veliki
- Kompleksan
- Veliki razvojni tim
- Jaka konkurencija

Komercijalni softver MATLAB

- Cena ~800 – X000 \$
- Sintaksa slična Pythonu,
- Zatvoren kod
- Primena: Nauka, inženjering, obrada signala, simulacije.

Komercijalni softver Origin

- Cena ~300 – 1000 \$
- GUI interfejs za grafike i analizu spektara
- Zatvoren kod

Alternative komercijalnom softveru: GNU Octave, LabPlot, and SciLab

- GNU Octave i SciLab
 - MATLAB alternative
 - Slična sintaksa jezika
- LabPlot
 - GUI sličan Origin-u
 - Sofver za vizualizaciju i analizu spektara

lp LiberaPay

 open collective

Orange

- Otvoren kod i besplatan
- Vizuelno programiranje
- Baziran na Python paketima SciPy, NumPy, i scikit-learn
- Analiza, prikaz spektara i mašinsko učenje
- Akademski projekat i finansiranje

Softver specijalizovane primene u spektroskopiji

- Manji i jednostavniji
- Obično bez konkurencije
- Manji razvojni tim ili jedan developer
- Obično otvorenog koda ili freeware

Open Raman

- Kompletno otvoreno softversko i hardversko rešenje
- Zajednica naučnika i inženjera
- Jeftina alternativa komercijalnim rešenjima za Ramansku spektroskopiju

Primene luminiscencije

- Osvetljenje
- Biomarkeri
- Lečenje tumora
- Ekрани
- Solarne ćelije – povećanje efikasnosti
- Pojačavači optičkih signala
- Senzing temperature, kiseonika, pritiska
- Forenzika i zaštita

Oblasti istraživanja u OMAS grupi

- Luminiscentna termometrija – promene u spektru u zavisnosti od T koristimo za merenje T
 - Kompleksni modeli
 - Otežano fitovanje
- Džad-Ofelt teorija – kvantno-mehaničko objašnjenje intenziteta emisije linija u spektru
 - Kompleksna za primenu i razumevanje

Motivacija za izradu specijalizovanog softvera otvorenog koda

- Komplexnost teorija
- Teško korišćenje ili nemogućnost softvera opšte namene za dati zadatak
- Prepoznata potreba
 - Unutar grupe
 - Šire naučne zajednice
- Veća težina rada = Veći IF publikacije
- Veća primena = Veći br. citata

The image shows a man in a dark suit standing in front of a whiteboard. He is holding a marker and appears to be writing or pointing at a complex circuit diagram drawn on the board. The diagram consists of various colored lines (black, blue, green, orange, yellow) representing circuit paths, with several question marks scattered throughout. The whiteboard is also covered with several mathematical equations related to semiconductor physics and device modeling.

Equations visible on the whiteboard include:

- $$\Gamma_{Vn}(T)[eV] = \Gamma_0 \left(1 + \frac{2}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1} \right) +$$
- $$I_0 \coth\left(\frac{h\nu}{2kT}\right) + A \cdot \tanh\left(\frac{h\nu}{2kT}\right) \cdot \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right), \tau_{MSTR}(T) =$$
- $$\frac{\left(\frac{h\nu}{2kT}\right)}{\frac{h\nu}{2kT}} \cdot \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right)$$
- $$I_{MPR}(T) = \frac{I_0}{1 + A \left(1 - \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \right)}$$
- $$\frac{I_0}{\exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right) + B \left(\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1 \right)^{-m}}, \tau_{OD}(T) =$$
- $$\frac{1}{\left(\frac{h\nu}{kT} - 1\right)^{-m}} \left(1 + A \left(1 - \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \right) \right)$$
- $$= \bar{\alpha} \left(\frac{T}{T_D} \right)^7 \int_0^{T_D/T} \frac{x^6 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$$
- $$\Delta\Gamma_{WB} = \bar{\alpha} \left(\frac{6}{5x^2} \frac{15.937 - 3.128x + 0.165}{15.985 + 3.201x + x^2} \right)$$
- $$I_{RT}(T) = \left(A + B \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{RT}(T)}\right) \right) \right) \exp\left(\dots\right)$$

LumThools

- Jednostavan, interaktivan fit kompleksnih matematičkih modela temperaturno zavisne luminiscencije
- Primene u termometriji i za osvetljenje
- Preko 30 modela
- Rad u Journal of Luminescence
 - 2022
 - IF~4
 - 22 citata

Džad-Ofelt i termometrija

- Jednostavna interaktivna simulacija
- Primene u termometriji
- Mathematica Applet otvorenog koda
- Rad u Journal of Luminescence
 - 2019
 - 71 citata

JOES – Judd-Ofelt from Emission Spectrum

- Džad-Ofelt analiza na klik!
- Objavljen u Journal of Luminescence:
 - 2019.
 - 166 citata
 - Visoko-citirani rad

JOES - Judd-Ofelt from Emission Spectra

File Help

Input

Refractive Index: Al2O3 - Amorphous, thin film

Overall Quantum Yield: Observable Lifetime:

Data for Branching Ratio

Not necessary for other calculations

	min [nm]	max [nm]	Area
$^5D_0 \rightarrow ^7F_0$			0
$^5D_0 \rightarrow ^7F_3$			0
$^5D_0 \rightarrow ^7F_5$			0

Input Data Preview

min [nm]	max [nm]	Area	Ω [cm ²]	Tr. Prob.	β	n	ν [cm ⁻¹]	λ [nm]	
$^5D_0 \rightarrow ^7F_1$	587	600	201.365		68.178	0.115	1.679	16,858.597	593.169
$^5D_0 \rightarrow ^7F_2$	600	640	1,395.745	1.1465194020...	490.788	0.794	1.678	16,232.819	616.036
$^5D_0 \rightarrow ^7F_4$	680	700	161.188	2.9751146626...	63.78	0.092	1.675	14,425.398	693.222
$^5D_0 \rightarrow ^7F_6$			0	NaN		0			

Wavelength range $^5D_0 \rightarrow ^7F_0$: 570 – 585, 7F_1 : 585 – 600, 7F_2 : 610 – 630, 7F_3 : 640 – 660, 7F_4 : 680 – 710, 7F_5 : 740 – 770, 7F_6 : 810 – 840

Calculate CIE Chromacity

After each click on "Calculate" button, restart the application for another calculation
By using this software cite following article: doi: 10.1016/j.jlumin.2018.09.048

Symmetry - Europium as a spectroscopic probe

Number of emission bands for terminal state:

7F_0 7F_1 7F_2 7F_3 7F_4 Point Group Symmetry: A_b Asymmetric Ratio, R = 7.434

Opšta primena

Prednosti:

- Etika
- Entuzijazam
- Cena

Mane:

- I dalje su komercijalna rešenja bolja

Specijalizovana primena

Motivacija:

- Rad objavljen u jačem časopisu
- Znatno veća citiranost radova

Posledica:

- Veći naučni uticaj
- Lakše dobijanje projekata
- Brže sklapanje konekcija

Pregled softvera otvorenog koda za primenu u spektroskopiji

www.omasgroup.org

